

Diseño e implementación del índice de circularidad en Corona Industrial S.A.S.: adaptación del modelo CTI a un contexto industrial colombiano

Design and implementation of the Circularity Index at Corona Industrial S.A.S.: Adaptation of the CTI model to a Colombian industrial context

Jose Daniel Pinzón Santa¹, Nicolas Contreras Ramirez², Carla Sofia Forero Ayala³

¹Gerencia de Asuntos externos y ambientales, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, Corporación multinacional Organización Corona S.A., Bogotá D.C., Colombia. jpinzons@corona.com.co

Resumen

El presente artículo describe la metodología desarrollada e implementada por Corona Industrial S.A.S. (en adelante Corona) para desarrollar un Índice de Circularidad (Ellen MacArthur Foundation, 2015), que tiene como alcance medir el desempeño circular de los productos y procesos en las divisiones de negocio de: (i) Superficies, Materiales & Pinturas, (ii) Baños & Cocinas y (iii) Mesa Servida. Este índice se construyó a partir de la metodología *Circular Transition Indicators (CTI)* del *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, adaptándola a la naturaleza de los procesos productivos de la organización (World Business Council for Sustainable Development [WBCSD], 2023). Por medio de indicadores como consumo de materiales no críticos, circularidad del agua y la energía, recuperación de residuos y materiales, entre otros, se establece un sistema integral de evaluación que facilita la toma de decisiones orientadas a la sostenibilidad y evidencia que productos asociados a la división de negocio de Baños & Cocinas tienen un desempeño circular más alto en comparación con productos de las otras divisiones. La aplicación de este índice permite identificar brechas, oportunidades de mejora y el nivel de avance hacia modelos más circulares dentro de Corona, contribuyendo así a la optimización de recursos y al cumplimiento de objetivos ambientales corporativos.

Palabras clave: Economía circular; índice de circularidad; *Circular Transition Indicators (CTI)*; sostenibilidad corporativa; desempeño ambiental; gestión de recursos.

Abstract

This article describes the methodology developed and implemented by Corona Industrial S.A.S. (hereinafter, Corona) to develop a Circularity Index (Ellen MacArthur Foundation, 2015), whose scope is to measure the circular performance of products and processes across the following business divisions: (i) Surfaces, Materials & Paints, (ii) Bathrooms & Kitchens, and (iii) Tableware. This index was constructed based on the Circular Transition Indicators (CTI) methodology of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), adapted to the nature of the organization's production processes (WBCSD, 2023). Through indicators such as the consumption of non-critical materials, water and energy circularity, and the recovery of waste and materials, among others, a comprehensive evaluation system is established that facilitates sustainability-oriented decision-making and demonstrates that products associated with the Bathrooms & Kitchens business division exhibit higher circular performance compared to products from the other divisions. The application of this index makes it possible to identify gaps, opportunities for improvement, and the level of progress toward more circular models within Corona, thereby contributing to resource optimization and the achievement of corporate environmental objectives.

Keywords: Circular economy; circularity index; Circular Transition Indicators (CTI); corporate sustainability; environmental performance; resource management.

Introducción

El avance hacia modelos de producción sostenibles es hoy un compromiso esencial para las organizaciones que buscan responder a los retos ambientales y económicos que enfrenta la industria actual. En este contexto, la economía circular se presenta como una estrategia que transforma el modelo tradicional de "tomar, fabricar y desechar" en un sistema que prioriza la eficiencia de los recursos, la reutilización de

materiales y la minimización de los residuos y emisiones generadas a lo largo del ciclo productivo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

En los últimos años, diversas metodologías internacionales, como los *Circular Transition Indicators (CTI)* del *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* o los indicadores de la *Fundación Ellen MacArthur*, han permitido a las empresas medir su nivel de circularidad y establecer planes de mejora. Sin embargo, estas

metodologías normalmente requieren ciertas adaptaciones según el tipo de industria, su modelo de negocio y la disponibilidad de la información (KPMG International [KPMG], 2021).

Con este propósito, Corona adoptó un Índice de Circularidad ajustado a las características de sus procesos industriales y alineado con su estrategia ambiental. Este índice integra variables asociadas a materiales, energía, agua y residuos, con el objetivo de cuantificar el desempeño circular de las unidades de negocio y facilitar la toma de decisiones orientadas a la optimización de recursos. En este contexto, surge la pregunta de investigación acerca de en qué medida un Índice de Circularidad constituye una herramienta efectiva de gestión y seguimiento para el avance hacia modelos de producción más circulares en una organización industrial.

El presente artículo describe el proceso de diseño, validación e interpretación del Índice de Circularidad de Corona, destacando su aporte como herramienta de gestión y seguimiento del frente de trabajo de economía circular dentro de la organización.

Contexto dentro de la organización

El desarrollo del Índice de Circularidad se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Corona, la cual busca impulsar modelos de producción y consumo responsables, propender por la descarbonización, optimizar el uso de recursos, ofrecer al mercado productos con atributos sostenibles y fortalecer el compromiso de la compañía con la economía circular. El índice responde a la necesidad de contar con un mecanismo de medición cuantitativo y estandarizado que permita evaluar el desempeño circular de las operaciones, orientar la toma de decisiones y priorizar acciones de mejora en eficiencia ambiental.

El Índice de Circularidad se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en particular con el ODS 12: Producción y consumo responsables, que promueve la gestión sostenible de los recursos naturales, y se enfoca en el desarrollo de procesos productivos resilientes y sostenibles (ONU, 2015).

Asimismo, el índice se convierte en un instrumento estratégico de gestión corporativa, que permite integrar la sostenibilidad dentro de

la planificación operativa y financiera, identificar brechas en el desempeño ambiental y fortalecer la innovación hacia productos y modelos de negocio más circulares. Con ello, Corona reafirma su compromiso con la transición hacia un modelo de economía circular, basado en la eficiencia de recursos y la creación de valor compartido.

Diseño experimental

El diseño del Índice de Circularidad de Corona está soportado en la metodología Circular Transition Indicators (CTI) del *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, adaptada a las condiciones operativas, disponibilidad de información y prioridades de sostenibilidad de la organización. El proceso se desarrolló de manera participativa entre el equipo de sostenibilidad corporativa, el área de tecnología de la información, el aliado estratégico ARCO M&D S.A.S BIC y las divisiones de negocio de la compañía, garantizando su alineación con las metas estratégicas de la compañía.

En la construcción del índice se establecieron cuatro componentes principales, cada uno compuesto por indicadores específicos:

1. Materiales: porcentaje de materias primas recicladas, reutilizadas o de origen circular frente al total consumido.
2. Energía: proporción de energía proveniente de fuentes renovables y eficiencia energética de los procesos.
3. Agua: nivel de recirculación, reutilización y tratamiento del recurso hídrico en los procesos industriales.
4. Residuos: cantidad de residuos aprovechados o reincorporados al ciclo productivo respecto al total generado.

De acuerdo con estos componentes, se seleccionó una base de indicadores de circularidad alineada con la naturaleza de los procesos y productos de Corona. Cada uno de estos indicadores cuenta con un porcentaje de cuantificación o ponderación, el cual fue definido en mesas de trabajo y encuestas a expertos en el uso de recursos dentro de la organización, los porcentajes obtenidos se encuentran en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Ponderación de los indicadores de circularidad

Indicador	Porcentaje del indicador
Consumo de Materiales e insumos no críticos	13.0 %
Circularidad del agua	14.6 %
Circularidad de la energía	13.2 %
Energía renovable	10.7 %
Porcentaje de circularidad	12.5 %
Recuperación real de residuos	12.8 %
Materiales reciclables	13.2 %
Ingresos de CTI por producto	10,0 %

Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

El resultado global del Índice de Circularidad se obtiene como el promedio ponderado de los cuatro componentes, según su relevancia ambiental y su impacto en el modelo productivo, y oscila entre 0 y 100%. Por lo tanto, si un producto o línea de producto se acerca al 100%, quiere decir que tiende a la circularidad, mientras que si está más cercano a los valores bajos, tiende a la linealidad (usar y disponer). De esta manera se presenta la clasificación por resultados en la **Figura 1**.

Figura 1. Resultados Índice de Circularidad. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

- 0-30%: Producto/líneas de producto no circulares
- 30-65%: Productos/líneas de producto con atributos de circularidad
- 65-90%: Producto/líneas de producto circulares
- 90-100%: Totalmente circular

El cálculo del índice se realizó en cuatro fases principales:

- **Fase 1. Definición de límites y alcance:** Se determinaron las divisiones de negocio, procesos incluidos y el periodo anual de análisis.
- **Fase 2. Recolección y depuración de datos:** Se recopilaron datos de consumo de materiales, energía, agua, generación de residuos y ventas de cada referencia de producto por operación a partir de los reportes de sostenibilidad, bases de datos internas y el ERP SAP.
- **Fase 3. Cálculo de indicadores:** Se aplicaron las fórmulas definidas para cada indicador (en Power BI), estandarizando las unidades de medida para garantizar la comparabilidad.
- **Fase 4. Ponderación y consolidación del índice:** Los resultados de cada indicador se ponderaron de acuerdo con los porcentajes establecidos en la **Tabla 1** y se integraron en un valor único de circularidad para cada producto.

Para la gestión de la información y el cálculo automático del Índice de Circularidad, se desarrollaron hojas de cálculo con formatos definidos y un tablero de control en Power BI (**Figura 6**), que permiten visualizar el resultado del índice para cada referencia, así como los indicadores que lo componen, identificar tendencias y detectar oportunidades de mejora.

A diferencia de los indicadores tradicionales de sostenibilidad, el Índice de Circularidad busca integrar la generalidad del ciclo de vida de los productos, permitiendo cuantificar la capacidad de una organización para mantener los materiales en uso, minimizar residuos y regenerar recursos naturales. Según el *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2023)*, la segregación de los indicadores de circularidad facilita la identificación de brechas en el uso de materiales, energía y recursos, impulsando decisiones estratégicas basadas en evidencia. De igual forma, la *Ellen MacArthur Foundation (2020)* destaca que los sistemas de medición son esenciales para transformar las cadenas de valor, al ofrecer métricas comparables que integran la circularidad en la gestión empresarial.

Descripción general de los indicadores seleccionados para el Índice de Circularidad de Corona

El Índice de Circularidad realizado para Corona se compone de ocho indicadores clave, adaptados de la metodología Circular Transition Indicators (CTI) del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2023). Cada indicador mide un aspecto del desempeño circular de la organización, desde el uso de materiales hasta la eficiencia energética y el impacto económico asociado a la circularidad.

- **Consumo de materiales e insumos críticos:** Evalúa la proporción de materias primas críticas frente al total utilizado, promoviendo su sustitución por alternativas más sostenibles

$$\frac{\text{Total material crítico}}{\text{Total materiales}} \cdot 100\% \quad (1)$$

- **Circularidad del agua:** Mide el porcentaje de agua recirculada internamente y devuelta a la cuenca en condiciones adecuadas para su reutilización.

$$\frac{\left(\frac{\text{Agua recirculada}}{\text{Agua captada}} \cdot 100\%\right) + \left(\frac{\text{Vertimientos}}{\text{Agua captada}} \cdot 100\%\right)}{2} \quad (2)$$

- **Energía renovable:** determina la proporción de energía total proveniente de fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, entre otras).

$$\frac{\text{Consumo de energía renovable}}{\text{Consumo total de energía}} \cdot 100\% \quad (3)$$

- **Circularidad de la energía:** analiza la capacidad de los procesos productivos para recuperar y reutilizar la energía generada internamente, reduciendo la dependencia de fuentes externas.

$$\frac{\text{Consumo de energía recirculada}}{\text{Consumo total de energía}} \cdot 100\% \quad (4)$$

- **Porcentaje de circularidad:** refleja la capacidad de la empresa para cerrar el ciclo de materiales mediante la combinación de entradas y salidas circulares.

$$\left(\frac{\% \text{Entrada circular} + \% \text{Salida circular}}{\% \text{Entrada total} + \% \text{Salida total}}\right) \cdot 100\% \quad (5)$$

$$\% \text{Entrada circular} = \left(\frac{\sum \text{Total materiales renovables o no virgen}}{\text{Masa total}}\right) \cdot 100\% \quad (6)$$

$$\begin{aligned} & \% \text{ Salida circular} \\ & = \% \text{ potencial de recuperación} \\ & \cdot \% \text{ recuperación real} \end{aligned} \quad (7)$$

- **Recuperación real de residuos:** cuantifica el aprovechamiento de residuos y subproductos, tanto internos como externos, que son reincorporados al ciclo productivo.

$$\frac{\text{Peso total de residuos recuperados}}{\text{Peso total de residuos generados}} \cdot 100\% \quad (8)$$

- **Materiales reciclables:** mide el porcentaje de materiales diseñados desde el producto o empaque para ser reciclables, fomentando el ecodiseño.

$$\frac{\text{Total materiales reciclables}}{\text{Total materiales}} \cdot 100\% \quad (9)$$

- **Ingresos de CTI por producto:** relaciona la circularidad de los productos con su contribución al desempeño financiero, destacando el valor económico de la sostenibilidad.

$$\left(\frac{\% \text{Entrada circular} + \% \text{Salida circular}}{2}\right) \cdot \text{Total ingresos} \quad (10)$$

Resultados y discusión

A partir de los ocho indicadores de circularidad que se relacionaron en la **Tabla 1**, se implementó el Índice de Circularidad para tres de las cuatro divisiones de negocio de Corona Industrial: Superficies, Materiales & Pinturas; Baños & Cocinas y Mesa Servida.

Con la adopción del Índice de Circularidad en los productos de Corona se logró impactar a alrededor de 60.000 referencias de productos.

Entre los productos con mayor nivel de circularidad de Corona se encuentran las griferías fabricadas a partir de materiales metálicos y poliméricos, las cuales presentan valores de circularidad entre el 65 % y el 70 %, como se muestra en las **Figuras 2, 3 y 4**.

Los productos asociados a revestimientos cerámicos tienen un Índice de Circularidad inferior al 35%, debido a que, después de finalizada su vida útil, no cuentan con cadenas de aprovechamiento y reciclaje a pequeña escala, a diferencia de lo que ocurre con materiales como el plástico y el metal, como se presenta en la **figura 5**.

Figura 2. Total de Referencias de Producto Incluidas en el Cálculo de Índice de Circularidad. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

Figura 3. Resultados de los Indicadores de CTI para Grifería. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

SKU	INDICADOR	MAX VALOR PONDERADO*	RESULTADO INDICADOR	ÍNDICE
CA1060001 LVM MONOC	Consumo de materiales e insumos no críticos	13.0%	8.588%	65.45%
	Circularidad del agua	14.6%	14.600%	
	Circularidad de la energía	13.2%	0.000%	
	Energía renovable	10.7%	8.883%	
	Porcentaje de circularidad	12.5%	4.863%	
	Recuperación real de residuos	12.8%	11.77%	
	Materiales reciclables	13.2%	12.858%	
	Ingresos de CTI por producto	10.0%	3.890%	

Figura 4. Resultados del Índice de Circularidad para Grifería. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

Se realizó una aplicación oficial del Índice de Circularidad a todo el portafolio de productos correspondiente al año 2024, que comprende más de 60.000 referencias distribuidas en diferentes unidades productivas. La consolidación de

esta información permitió evaluar la circularidad promedio por planta y por producto, aportando una visión integral del desempeño ambiental corporativo. Un ejemplo de ello se presenta en la **Figura 6**, a través del tablero de control desarrollado en Power BI.

SKU	INDICADOR	MAX VALOR PONDERADO*	RESULTADO INDICADOR	ÍNDICE
PISO MIKS	Consumo de materiales e insumos no críticos	13.0%	0.42%	34.53%
	Circularidad del agua	14.6%	6.86%	
	Circularidad de la energía	13.2%	0.72%	
	Energía renovable	10.7%	0.76%	
	Porcentaje de circularidad	12.5%	0.26%	
	Recuperación real de residuos	12.8%	12.68%	
	Materiales reciclables	13.2%	12.62%	
	Ingresos de CTI por producto	10.0%	0.21%	

Figura 5. Resultados del Índice de Circularidad para Revestimientos. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

Figura 6. Modelo del Tablero en Power BI para medición del Índice de Circularidad. Nota. Elaboración propia a partir de información de Corona.

Una vez completado este proceso, se prevé que se continúe profundizando en un análisis comparativo y se establezcan metas de mejora específicas por componente (materiales, agua, energía y residuos).

Conclusiones

El Índice de Circularidad se orienta hacia la incorporación de análisis de ciclo de vida completos. Permite identificar atributos de sostenibilidad, así como brechas y oportunidades en las que es posible profundizar la circularidad de un producto. Asimismo, facilita la anticipación a: (i) la regulación asociada a la responsabilidad extendida del productor, como la normativa de empaques y envases y otras regulaciones específicas (por ejemplo, llantas y luminarias), y (ii) las demandas de los consumidores relacionadas con atributos de sostenibilidad, especialmente en proyectos certificados bajo estándares de construcción sostenible.

El desarrollo y prueba del índice permitieron confirmar la importancia de contar con información precisa en las diferentes divisiones de negocio, ya que el éxito del cálculo depende en gran parte de la precisión y disponibilidad de los datos.

Este índice permite identificar oportunidades relacionadas con materiales susceptibles de sustitución, en particular materias primas no vírgenes, renovables o que incorporen un porcentaje de material recuperado.

Cuando se presenten actualizaciones en los procesos productivos, por ejemplo, la migración a energías renovables, el aumento de la circularidad del agua o modificaciones en el diseño de los productos, el Índice de Circularidad podrá recalcularse en Power BI, permitiendo evidenciar mejoras en el desempeño circular y el cierre de brechas frente a escenarios anteriores. De acuerdo con las necesidades de la organización, en Corona se prevé que esta actualización se realice de manera anual.

Es importante señalar que, para el segmento de mercado en el que participan los productos de Corona, actualmente no se cuenta con productos de competidores que dispongan de Índices de Circularidad definidos, dado que se trata de una metodología relativamente reciente (mayo de 2023) y de carácter voluntario. No obstante, el mercado está impulsando de manera creciente la divulgación de información relacionada con la circularidad de los productos, ya sea a través de fichas técnicas, Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o esquemas de ecoetiquetado, entre otros.

Referencias bibliográficas

- Ellen MacArthur Foundation. (2015). *Circular indicators: An approach to measuring circularity*.
- Ellen MacArthur Foundation. (2020). *La economía circular: una visión general*.
- Fundación Vida Sostenible. (2022). *Calculadora del índice de circularidad*. <https://www.vidasostenible.org>
- IHOBE. (2022). *Guía metodológica para el análisis y planificación de la mejora de la circularidad en organizaciones*. Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.
- KPMG Colombia. (2021). *Guía de indicadores de transición circular*.
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030*.
- Pedregal, P. (2006). *Introduction to optimization*. Springer.
- World Business Council for Sustainable Development. (2023). *Circular Transition Indicators v2.0: Scaling the transition to a circular economy*.

